

Vom DMP zum DDP – Erstellen fachspezifischer Datenmanagementpläne für die Computational Literary Studies im Research Data Management Organizer (RDMO)

Jung, Kerstin

kerstin.jung@ims.uni-stuttgart.de
Institut für Deutsche Philologie, Lehrstuhl
für Computerphilologie und Neuere Deutsche
Literaturgeschichte, Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9548-8461

Helling, Patrick

patrick.helling@uni-koeln.de
Institut für Deutsche Philologie, Lehrstuhl
für Computerphilologie und Neuere Deutsche
Literaturgeschichte, Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4043-165X

Pielström, Steffen

pielstroem@biozentrum.uni-wuerzburg.de
Institut für Deutsche Philologie, Lehrstuhl
für Computerphilologie und Neuere Deutsche
Literaturgeschichte, Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1016-2911

Datenmanagementpläne – eine kurze Einführung

Ein adäquater Umgang mit Forschungsdaten i.S.d. FAIR Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) setzt eine frühzeitige Planung voraus. Zur Organisation des Forschungsdatenmanagements (FDM) werden häufig Datenmanagementpläne als forschungsbegleitende Dokumente genutzt, deren Vorlagen bspw. von Fördereinrichtungen¹ und Institutionen² zur Verfügung gestellt werden. Sie orientieren sich meist am generischen Datenlebenszyklus³ und sind unabhängig von Fachbereichen ausgerichtet. Die fachspezifische Interpretation des DMP liegt bei den Forschenden, die entscheiden müssen, welche Aspekte ihrer Daten sie welchen Bereichen im DMP zuordnen, bzw. welche Aspekte für den eigenen Fachbereich von hoher Relevanz oder nicht zutreffend sind. Um diese Aufgabe zu vereinfachen, konsis-

teres Ausfüllen der DMPs zu unterstützen sowie Vergleichbarkeit zu erhöhen, werden teilweise Repositorien mit ausgefüllten DMPs zur Orientierung angelegt.⁴ Darüber hinaus wurden sogenannte Data Domain Protocols (DDPs)⁵ (Eckert und Netscher, 2021; Science Europe, 2018) als fachspezifische Erweiterung zu generischen DMPs vorgeschlagen. Ein DDP deckt dabei alle (fachspezifisch relevanten) Aspekte des DMP ab, enthält aber auch typische fachspezifische Antworten oder Szenarien aus denen gewählt werden kann, Hintergrundinformationen oder Beispiele. Ergänzende Angaben sollen natürlich weiterhin stets über Freitextfelder gemacht werden können, so dass der DDP gegenüber dem DMP keine Einschränkung darstellt.

Das DFG Schwerpunktprogramm 2207 Computational Literary Studies (CLS)

Die *Computational Literary Studies* (CLS) sind ein wachsendes Teilgebiet innerhalb der *Digital Humanities*, das Fragestellungen aus den Literaturwissenschaften mit digital formalisierten, oft quantitativen Verfahren bearbeitet. Zu den grundlegenden Verfahren gehören die digitale Annotation von Merkmalen in literarischen Texten, Natural Language Processing, maschinelles Lernen und die statistische Auswertung von Beobachtungen in großen Textsammlungen. Somit zeichnen sich die CLS durch ein breites Spektrum an digitalen Forschungsdaten und spezifischen FDM-Anforderung aus.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert seit 2020 im Schwerpunktprogramm *Computational Literary Studies* (SPP 2207)⁶ eine Reihe von Projekten aus den CLS. Im Rahmen der ersten Förderphase wurde eine umfangreiche Landschaftsvermessung zum disziplinspezifischen Umgang mit Forschungsdaten durchgeführt (Helling, et al. 2021, und 2022a). In mehreren Interviews mit jedem der Einzelprojekte wurden Aspekte des (geplanten) Umgangs mit Daten während des Projekts (genutzte Datentypen und -formate, tägliches Arbeiten mit Daten, genutzte Arbeitsumgebungen, erzeugte Daten / lebende Systeme, etc.) sowie am Ende des Projekts (Publikation, Archivierung) abgefragt.

Basierend auf den Ergebnissen der Landschaftsvermessung, den Erfahrungen der ersten Phase des SPP 2207 und dem Austausch mit der Community (Jung et al., 2023; Helling, et al., 2022b) wurde ein DDP für die CLS entwickelt, das im Rahmen der zweiten Förderphase als Implementierung in einer eigenen Instanz⁷ des Tools RDMO (Research Data Management Organizer)⁸ verfügbar wird.

Ein DDP für die Computational Literary Studies

Relevant für ein DDP für CLS ist dabei die Kombination von Aspekten des Umgangs mit Daten aus verschiedenen Einflussdisziplinen wie Informatik, Computerlinguistik und Literaturwissenschaft. Auch die im Rahmen des Programms getroffenen Infrastrukturentscheidungen, wie das Aufsetzen eines programminternen GitLabs oder Anlegen einer Zenodo-Community⁹ spielen bei der Entwicklung des Umgangs mit Daten eine Rolle, ebenso wie der Austausch im Rahmen von projektübergreifenden Arbeitsgruppen, z.B. zum Thema der Annotation.

Das DDP für die CLS ist eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung des DMP der Universität zu Köln mit fachspezifischen Fragen, sowie teilweise Antwortmöglichkeiten zu den folgenden Themen:

- Datensammlung – Datentypen (Korpora, Skripte, Modelle, etc.), Datenformate (xml, csv, python, etc.), (de facto) Repräsentationsstandards (TEI, CoNLL, etc.), (erwartetes) Datenvolumen
- Dokumentation – Dokumentationsort / -art, typische Zugangsorte nachgenutzter Daten (TextGrid für Texte, Huggingface für Modelle, etc.)
- beschreibende Metadaten – Metadatentypen und -standards
- lebende Systeme – (Programmier)Sprachen, Technologiestacks und Hosting von zu wartenden Systemen, z.B. Skripte, Bibliotheken, Portale und Webseiten
- ethische und rechtliche Fragen – u.A. Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte, ethische Aspekte (z.B. Bias bei lernenden Systemen)
- Ablage und Backup – genutzte Speicherinfrastrukturen und Backupstrategien während des Projekts
- Auswahl und Aufbewahrung – Auswahl der aufzubewahrenden Datentypen und – formate sowie Langzeitsicherung und Langzeitarchivierung
- zu teilende Daten – Lizenzmodelle und Zugriffsrechte
- Verantwortlichkeiten und Ressourcen – Zuständigkeiten und benötigte Ressourcen für das projektbezogene Forschungsdatenmanagement

Antworten können in Freitextfeldern oder durch (Mehrfach)Auswahl aus vorgegebenen Listen erfolgen. Während sich die Antwortmöglichkeiten an Antworten der Landschaftsvermessung der ersten Phase des SPP 2207 orientieren, ist es stets möglich, weitere Antworten hinzuzufügen, da eine Weiterentwicklung im Feld unbedingt zu erwarten ist.

Das DDP fokussiert die CLS, das Vorgehen zu dessen Erstellung ist aber übertragbar gedacht, insbesondere für Kombinationen aus verschiedenen Einflussdisziplinen, wie dies in den Digital Humanities der Fall ist. Neben der Weiterentwicklung des FDM innerhalb der zweiten Förderphase des Programms dient das DDP auch zur Evaluation und Erweiterung der Ergebnisse der FDM-Landschaftsver-

messung aus der ersten Förderphase. Das Poster wird Struktur und Ausrichtung des DDP für die CLS vorstellen und für eine fachspezifische Interpretation von DMPs und FAIR-Prinzipien werben. Auch soll das DDP in einer Live-Demo während der Postersession ausprobiert werden können.¹⁰

Fußnoten

1. bspw. <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/muster-dmp-bmbf/view>; <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/muster-dmp-h2020-v3/view>; VolkswagenStiftung, <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/muster-dmp-vwstiftung-pdf/view>.
2. bspw. <https://fdm.uni-koeln.de/wissensbasis/datenmanagementplaene-1>.
3. <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>.
4. bspw. <https://dmponline.dcc.ac.uk/>.
5. vgl. Standardisierter Datenmanagementplan für die Bildungswissenschaften (Stamp), <https://www.forschungsdaten-bildung.de/stamp-nutzen>.
6. <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/402743989>.
7. <https://cls-rdmo.phil.uni-wuerzburg.de/>. Aktuell steht der DDP für die CLS noch nicht öffentlich zur Verfügung. Eine Veröffentlichung ist noch in 2023 geplant.
8. <https://rdmo.readthedocs.io/en/latest/>.
9. https://zenodo.org/communities/spp_cls/?page=1&size=20.
10. letzter Zugriff auf alle angegebenen Links: 19.07.2023

Bibliographie

Eckert, Simon, und Sebastian Netscher. 2021. „Der Worte Sind Genug Gewechselt, Lasst Uns Endlich Daten Sehen.“ - Datenmanagement Mit Der Neuen Projektwebseite DDP-Bildung. " GESIS Blog. <https://doi.org/10.34879/GESISBLOG.2021.44>.

Helling, Patrick, Kerstin Jung, und Steffen Pielström. 2021. "Disziplinspezifisches Forschungsdatenmanagement. FDM-Bedarferfassung in den Computational Literary Studies. " In *FORGE 2021 - Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften: MAPPING THE LANDSCAPE - Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement zwischen lokalen und globalen, generischen und spezifischen Lösungen. Konferenzabstracts* . <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5379628>.

Helling, Patrick, Kerstin Jung, und Steffen Pielström. 2022a. "Pragmatisches Forschungsdatenmanagement - qualitative und quantitative Analyse der Bedarfslandschaft in den Computational Literary Studies. " In *D Hd2022: Kulturen des digitalen Gedächtnisses. Konferenzabstracts*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6328021>.

Helling, Patrick, Kerstin Jung, und Steffen Pielström. 2022b. "Making Research Data FAIR. Seriously? - Reflections on Research Data Management in the

Computational Literary Studies. " In *Digital Humanities 2022, Conference Abstracts*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6966537>.

Jung, Kerstin, Patrick Helling, Steffen Pielström, und Daniel Kababgi. 2023. "Wunsch und Wirklichkeit – Forschungsinfrastrukturen in den Computational Literary Studies: interdisziplinär, modular, vernetzt?" In *DHd2023: Open Humanities, Open Culture*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7715386>.

Science Europe. 2018. "Science Europe Guidance Document. Presenting a Framework for Discipline-specific Research Data Management. " Online: https://www.scienceeurope.org/media/nsxdyvqn/se_guidance_document_rdmps.pdf (zugegriffen: 11. Juli 2023).

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. "The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. " *Scientific Data* 3: 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.